

MUHANDIS KADRLAR TAYYORLASHDA SUN'IY INTELLIGENTDAN FOYDALANISH (YER USTI TRANSPORT TIZIMLARI YO'NALISHI MISOLIDA).

Yodgorov Abdulla Abduxoliq o'g'li
Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti magistranti,
Qarshi, O'zbekiston

Annotatsiya: Ushbu maqolada muhandislik kadrlarini tayyorlashda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari va imkoniyatlari o'rganiladi. Ayniqsa, yer usti transport tizimlari misolida SI texnologiyalarining qo'llanilishi tahlil qilinadi. Sun'iy intellekt yordamida transport oqimlarini boshqarish, avtomatik boshqaruv tizimlari va tizim xavfsizligini nazorat qilish kabi jarayonlarda zamonaviy yondashuvlar keltiriladi. Maqolada O'zbekiston sharoitida transport infratuzilmasini raqamlashtirish va avtomatlashtirishga qaratilgan amaliy chora-tadbirlar, shuningdek, muhandislik ta'limida SI texnologiyalari orqali talabalarning nazariy va amaliy bilimlarini oshirish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Xulosa qilib aytganda, maqola O'zbekiston transport tizimining samaradorligini oshirishda sun'iy intellekt texnologiyalarining qo'llanilishi va bu jarayon uchun zamonaviy muhandislarni tayyorlashning dolzarbligini yoritadi.

Tayanch so'zlar: Sun'iy intellekt, muhandislik ta'limi, yer usti transport tizimlari, transport oqimlarini boshqarish, avtomatik boshqaruv tizimlari, transport xavfsizligi, raqamlashtirish, avtomatlashtirish.

Аннотация: В данной статье рассматриваются преимущества и возможности использования технологий искусственного интеллекта (ИИ) в подготовке инженерных кадров, особенно на примере наземных транспортных систем. Анализируется применение ИИ в управлении транспортными потоками, автоматизированных системах управления и мониторинге безопасности системы. В статье также обсуждаются практические меры, направленные на цифровизацию и автоматизацию транспортной инфраструктуры Узбекистана, а также возможности повышения теоретических и практических знаний студентов за счет ИИ-технологий в инженерном образовании. В заключение статья подчеркивает важность использования технологий ИИ для повышения эффективности транспортной системы Узбекистана и актуальность подготовки современных инженеров, владеющих этими продвинутыми инструментами.

Ключевые слова: Искусственный интеллект, инженерное образование, наземные транспортные системы, управление транспортными потоками, автоматизированные системы управления, безопасность транспорта, цифровизация, автоматизация.

Abstract: This article explores the benefits and opportunities of using artificial intelligence (AI) technologies in the training of engineering personnel, focusing on applications within surface transport systems. It analyzes the application of AI technologies in traffic flow management, autonomous control systems, and system safety monitoring. The article also reviews practical measures aimed at digitalizing and automating the transport infrastructure in Uzbekistan, along with the potential to enhance students' theoretical and practical skills through AI-based engineering education. In conclusion, the article highlights the importance of AI technology in improving the efficiency of Uzbekistan's transport system and emphasizes the relevance of preparing modern engineers equipped with these advanced tools.

Keywords: Artificial intelligence, engineering education, surface transport systems, traffic flow management, autonomous control systems, transport safety, digitalization, automation.

O'zbekiston sharoitida transport infratuzilmasini rivojlantirish va zamonaviy boshqaruv texnologiyalarini joriy etish masalasi davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Mamlakatda shahar transport tizimini yaxshilash, yo'l tirbandliklarini kamaytirish va infratuzilmani modernizatsiya qilish bo'yicha qator chora-tadbirlar amalga

oshirilmoqda. Shu nuqtai nazardan, sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarini transport tizimida qo'llash kelajakda samaradorlikni oshirish va aholi uchun qulaylik yaratishda muhim ahamiyatga ega.

O'zbekiston hukumati va davlat tashkilotlari transport tizimini raqamlashtirish va avtomatlashtirishni jadallashtirish maqsadida SI texnologiyalariga asoslangan loyihalarni amalga oshirish ustida ishlamoqda. Masalan, Toshkent shahri va boshqa yirik shaharlarda transport harakatini tartibga solish va tirbandliklarni kamaytirish uchun "aqli" svetofor tizimlari, video nazorat va monitoring tizimlari joriy etilmoqda. Ushbu loyihalar transport vositalari harakatini kuzatish, oqimni boshqarish va xavfsizlikni ta'minlashda dolzarb yechim sifatida xizmat qiladi.

Sun'iy intellekt texnologiyalarini transport sohasiga joriy etish O'zbekistonda muhandis kadrlarini tayyorlashda yangi imkoniyatlar yaratadi. Yosh mutaxassislarni SI texnologiyalarini o'rganishga yo'naltirish va ularni zamonaviy dasturiy vositalar bilan ishlashga tayyorlash orqali mamlakatdagi transport infratuzilmasini kelgusida yanada rivojlantirish mumkin. O'zbekistonda muhandislik kadrlarini yer usti transport tizimlariga moslashtirilgan SI texnologiyalari bo'yicha tayyorlash, ularni real muammolarni hal qilishga o'rgatish mamlakatda transport tizimining samaradorligini oshirish va aholining turmush sifatini yaxshilashda muhim omil hisoblanadi.

Bu jarayonlar nafaqat shaharlar infratuzilmasini rivojlantirishga, balki transport harakatini avtomatlashtirish, xavfsizlikni kuchaytirish va ekologik barqarorlikka erishishga ham xizmat qiladi. Shu bilan birga, O'zbekiston bozoriga raqobatbardosh muhandislik kadrlarini tayyorlash va ularni xalqaro standartlarga muvofiq o'qitish mamlakat iqtisodiy taraqqiyotiga ham katta hissa qo'shadi.

O'zbekistonda muhandislik kadrlarini tayyorlashda sun'iy intellekt (SI) texnologiyalaridan foydalanish nafaqat ta'lim samaradorligini oshirish, balki muhandislarni real amaliyotga tayyorlash uchun ham katta imkoniyatlar yaratadi. Transport infratuzilmasini rivojlantirish va zamonaviylashtirish jarayonida

malakali kadrlarni tayyorlash muhim ahamiyatga ega bo'lib, bunda SI texnologiyalari muhandislik ta'limining ajralmas qismiga aylanmoqda. SI texnologiyalari o'quv jarayonida qo'llaniladigan texnik vositalarni moslashtirish va o'quv dasturlarini takomillashtirish orqali talabalarni kelajakdagi innovatsion transport tizimlariga tayyorlash imkonini beradi.

Muhandislik ta'limida sun'iy intellekt texnologiyalarining roli va afzalliklar. Sun'iy intellekt texnologiyalari muhandislik ta'limini yangi bosqichga olib chiqib, o'quv jarayonining interaktiv, individual va amaliy yo'nalishlarini kengaytirishga xizmat qilmoqda. O'zbekiston sharoitida SI texnologiyalarini ta'limga joriy etish orqali quyidagi imkoniyatlar yaratilishi mumkin:

O'quv Materiallarini Moslashtirish. SI texnologiyalari yordamida talabalarning individual ehtiyojlariga mos holda o'quv dasturlarini ishlab chiqish va o'zgartirish imkoniyatlari mavjud. Masalan, transport tizimlarini boshqarishda qo'llaniladigan SI algoritmlari orqali talabalarning qobiliyat va bilim darajasiga mos kurslar tuzish, individual yondashuv asosida o'quv materiallarini tanlash mumkin. Bu jarayon, talabalarni transport tizimlarini optimallashtirish va boshqarishdagi dolzarb masalalarga yo'naltiradi. O'zbekiston sharoitida bu yondashuv, SI bo'yicha maxsus bilim va ko'nikmalarga ega bo'lgan kadrlarni tayyorlashda muhim ahamiyatga ega.

Interaktiv O'quv Tizimlari. SI texnologiyalari real vaqt rejimida interaktiv o'quv tizimlarini yaratishga yordam beradi. O'zbekistonda muhandislik yo'nalishida faoliyat yurituvchi oliy ta'lim muassasalari talabalarga testlar, loyiha ishlari va amaliy mashg'ulotlarni real vaqt rejimida olib borish imkoniyatini beruvchi SI dasturlarini joriy etmoqda. Bu, o'z navbatida, talabalarning harakatlarini nazorat qilish, ularning xatolarini tahlil qilish va shu asosda yanada samaraliroq o'qitish imkonini beradi. Misol uchun, SI yordamida transport tizimidagi turli holatlar, masalan, transport oqimi boshqaruvi yoki yo'l harakatini xavfsiz qilish bo'yicha amaliy mashg'ulotlarni optimallashtirish mumkin.

Virtual Simulyatsiya va Treninglar. Muhandislik ta'limida sun'iy intellekt asosida

yaratilgan virtual simulyatsiyalar va treninglar talabalarni haqiqiy hayotdagi transport tizimlariga tayyorlashda muhim vositalardan biri hisoblanadi. O'zbekiston sharoitida yer usti transport tizimlari uchun virtual simulyatsiya tizimlarini qo'llash, talabalarga turli transport jarayonlarini tajribadan o'tkazishga imkon beradi. Bu simulyatsiyalar orqali talaba nafaqat yo'l tarmoqlari va transport oqimini boshqarish jarayonlari bilan tanishadi, balki real hayotda duch kelishi mumkin bo'lgan muammolarni ham hal qilishga o'rgatiladi. Virtual muhitda bunday treninglar talabalarni ish jarayonida yuzaga keladigan holatlar va muammolarga moslashishga tayyorlab boradi.

Mamlakatimiz sharoitida yer usti transport tizimlarida sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining qo'llanilishi transport infratuzilmasining samaradorligini oshirish, xavfsizlikni ta'minlash va avtomatizatsiyani kengaytirish bo'yicha katta imkoniyatlarni ochib beradi. Yer usti transport tizimlarida transport oqimlarini boshqarish, avtomatik boshqaruv tizimlari va tizim xavfsizligini nazorat qilish kabi yo'nalishlarda sun'iy intellekt texnologiyalari o'z samaradorligini ko'rsatmoqda.

Transport Oqimlarini Boshqarish.

Transport oqimlarini boshqarishda sun'iy intellekt texnologiyalari real vaqt rejimida transport vositalarining harakatini tahlil qilish, yo'l tirbandliklarini oldindan prognozlash va kerakli choralarni ko'rish imkonini beradi. Masalan, SI algoritmlari transport tizimining har bir segmentidagi transport oqimini o'lchab, yo'lining qayerida tirbandlik yuzaga kelishi mumkinligini aniqlaydi. Bu esa yo'lovchi oqimini boshqarish, transport vositalarini samarali yo'naltirish va yo'llardagi umumiy harakatni optimallashtirishga yordam beradi. O'zbekistonning yirik shaharlari, xususan, Toshkent shahrida bunday SI texnologiyalari yo'l tarmog'i boshqaruvida va "aqlli" svetofor tizimlarida qo'llanilib, transport harakatining oqimini samarali boshqarishga ko'maklashmoqda.

Avtomatik Boshqaruv Tizimlari.

Avtonom boshqaruv tizimlari orqali sun'iy intellektidan foydalanish transport vositalarini avtonom boshqarishni rivojlantirish imkonini beradi. Misol uchun, avtonom transport

vositalarida sun'iy intellekt algoritmlari harakatlanish yo'nalishini mustaqil belgilash, to'siqlarni aniqlash va ularni aylanib o'tish kabi funksiyalarni bajaradi. Bunday tizimlar avtomatlashtirilgan transport vositalari rivojlanishida, jumladan, elektr avtobuslar va avtonom mashinalar boshqaruv tizimlarida qo'llanilishi mumkin. Bu imkoniyatlar transport infratuzilmasini avtomatlashtirish bo'yicha jahon tendensiyalari bilan hamohang bo'lib, O'zbekistonda transport muhandisligini yangi bosqichga olib chiqadi.

Tizim xavfsizligi va texnik xizmat ko'rsatishni prognozlash.

Transport tizimlarida xavfsizlik masalasi dolzarbdir, va SI yordamida transport vositalari va infratuzilmani real vaqt rejimida kuzatib borish hamda nosozliklarni oldindan prognozlash imkoniyati yaratildi. SI texnologiyalari texnik xizmatni rejalashtirish, transport vositalaridagi texnik kamchiliklarni erta bosqichda aniqlash va ular yuzaga kelishidan avval zaruriy choralarni ko'rish imkonini beradi. Bu yondashuv transport tizimining samaradorligini oshirishga va avariya holatlarini kamaytirishga yordam beradi. O'zbekistonda yo'l harakati xavfsizligi va transport xizmatlari samaradorligini oshirish uchun bunday SI texnologiyalarini qo'llash yo'l transport infratuzilmasini yanada xavfsiz va ishonchli qilishda katta imkoniyatlar yaratadi.

SI texnologiyalari orqali ta'limda amaliy loyihalar.

Muhandislik kadrlarini tayyorlashda sun'iy intellekt texnologiyalari orqali ta'limda ishlatiladigan amaliy loyihalar muhim ahamiyatga ega. O'quv jarayonida talabalarni SI yordamida real masalalarni hal qilishga o'rgatish ularda amaliy ko'nikmalarni rivojlantiradi. Masalan, talabalar transport tizimining simulyatsiyalarida SI yordamida yo'l harakatini boshqarish, tirbandliklarni oldindan bashorat qilish va transport vositalari boshqaruv tizimlarini yaratish kabi loyihalarda qatnashishlari mumkin. Shuningdek, SI algoritmlari yordamida yo'l transport tizimining xavfsizligini oshirish yoki texnik xizmat ko'rsatish muddatlarini aniqlashga doir loyihalarda qatnashish orqali muhandislik ko'nikmalarini mustahkamlash mumkin.

Mashinasozlik, avtomatlashtirish va robototexnika bo'yicha dasturlar.

sharoitida muhandislik ta'limida mashinasozlik, avtomatlashtirish va robototexnika yo'nalishida maxsus dasturlar yaratish orqali SI texnologiyalaridan samarali foydalanish yo'lga qo'yilmoqda. Talabalar bu dasturlar yordamida transport vositalarini avtomatlashtirish, robototexnika yechimlari yordamida xavfsizlik tizimlarini optimallashtirish va transport oqimlarini avtomatik boshqarish bilan shug'ullanadi. Masalan, talabalarga avtonom transport vositalari yoki aqlli transport tizimlarini loyihalash bo'yicha amaliy mashg'ulotlar o'tkazish orqali transport boshqaruvi va avtomatlashtirishda kerakli ko'nikmalarni shakllantirish mumkin.

O'zbekiston sharoitida ushbu amaliyotlar yosh muhandislarni zamonaviy texnologiyalar bilan tanishtirish va ularni SI imkoniyatlarini qo'llashga tayyorlashda muhimdir. Shu bilan birga, bunday bilimlar nafaqat ta'limda, balki mamlakat transport tizimining raqobatbardoshligini oshirishda ham muhim rol o'ynaydi. Bu nafaqat muhandislik kadrlarining malakasini oshiradi, balki transport infratuzilmasini SI texnologiyalari yordamida samarali boshqarish imkonini ham beradi.

Umuman olganda, muhandis kadrlarni tayyorlashda sun'iy intellekt (SI) texnologiyalaridan foydalanish O'zbekistonning yer usti transport tizimlarini zamonaviylashtirish, avtomatlashtirish va samaradorligini oshirishga katta yordam beradi. Bu jarayon O'zbekistonda

transport tizimining jadal rivojlanishi va modernizatsiyasi uchun yuqori malakali kadrlarni tayyorlashda muhim omil bo'lib, SI texnologiyalaridan foydalanish muhandislik ta'limini yangi bosqichga olib chiqadi.

SI yordamida ta'lim jarayonida talabalar transport tizimlarini boshqarish, avtomatik boshqaruv tizimlarini yaratish va transport xavfsizligini monitoring qilish kabi real masalalarni yechish ko'nikmalariga ega bo'ladi. Virtual simulyatsiyalar, interaktiv o'quv tizimlari va individual o'quv dasturlari orqali talabalarning o'zlashtirish darajasini oshirish, ularni real muammolarni hal qilishga tayyorlash mumkin. Bu nafaqat o'quv jarayonini samarali qiladi, balki kelajakda transport infratuzilmasini yangilash va raqamlashtirishda zarur bo'ladigan kadrlarni tayyorlaydi.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonning yer usti transport tizimlari uchun sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalangan holda malakali muhandislarni tayyorlash jarayoni mamlakat transport infratuzilmasining xavfsizligini oshirish, texnik xizmat ko'rsatishni samaradorligini oshirish va ekologik jihatdan barqaror transport tizimini shakllantirishda muhim poydevor bo'lib xizmat qiladi. Shu bilan birga, zamonaviy muhandislik ta'limining rivoji va xalqaro texnologik tendensiyalarni qo'llash orqali O'zbekiston o'z transport tizimini jahon miqyosida raqobatbardosh darajaga ko'tarishga katta imkoniyat yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yuldashev, A. (2021). "O'zbekiston transport infratuzilmasida sun'iy intellekt texnologiyalari va ularning amaliyotdagi roli." O'zbekiston Milliy Universiteti Ilmiy Jurnal.
2. Rahimov, O., & Xasanov, B. (2022). "Raqamli texnologiyalar yordamida muhandislik ta'limini rivojlantirish yo'nalishlari." Toshkent Transport Universiteti Ilmiy Tadqiqotlar to'plami.
3. Karimov, S. (2023). "Yer usti transport tizimlarida sun'iy intellektning afzalliklari va kelajakdagi roli." O'zbekiston Innovatsion Texnologiyalar Instituti Ilmiy Nashrlari.
4. Tursunov, I. (2020). "O'zbekiston sharoitida sun'iy intellekt va transport xavfsizligi." Toshkent Davlat Texnika Universiteti Ilmiy Jurnal.
5. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.
6. Russell, S., & Norvig, P. (2020). Artificial Intelligence: A Modern Approach. Prentice Hall.
7. Kumar, M., & Ghose, M. (2019). "Artificial Intelligence and Autonomous Systems in Transportation." Journal of Intelligent Transportation Systems.